

Indagine sulle Scienze Polari in Italia

Un focus di categoria: gli Early Career Researchers (ECRs)
promossa da APECS Italy

APECS International e APECS Italy

APECS (Association of Polar Early Career Scientists) International (<https://www.apecs.is/>) è un'organizzazione di volontari che raccoglie studenti e studentesse delle Lauree Magistrali, dottorandi/i, postdoc ed altri *Early Careers* accomunati dall'interesse e dalla passione per lo studio delle zone polari. L'obiettivo di APECS è stimolare le collaborazioni interdisciplinari e internazionali, oltre a fornire supporto per la crescita dei futuri professionisti di questa tematica, ricercatrici e ricercatori, insegnanti ed esperti/e di comunicazione.

APECS Italy (<https://www.apecsitaly.it/>) è la sezione informale italiana dell'Associazione nata nel 2012 sulla scia dell'impegno che Giuseppe Aulicino e Tosca Ballerini già avevano in APECS International sin dalla sua istituzione nel 2008. APECS Italy è giunta oggi al terzo ciclo coordinato da Giacomo Traversa dal 2021, che segue quelli coordinati da Giuseppe Aulicino (2012-2015) e da Andrea Spolaor (2015-2020).

Gli obiettivi di APECS Italy sono:

- promuovere e sostenere le collaborazioni di ricerca interdisciplinari e internazionali;
- promuovere l'educazione e la sensibilizzazione delle giovani generazioni in merito alle tematiche polari
- diffondere e rilanciare informazioni su opportunità, eventi, corsi, posizioni lavorative e
- favorire la crescita dei futuri leader nella ricerca polare.

APECS Italy conta oggi più di 90 membri e sviluppa le sue attività grazie al Board Nazionale che, tra le varie attività, si occupa anche di intrattenere relazioni con le altre sezioni internazionali dell'Associazione.

Prefazione

Questa prima *Indagine sulle Scienze Polari in Italia - Un focus di categoria: gli Early Career Researchers (ECRs)* nasce dal desiderio di approfondire la conoscenza della Comunità omonima di recente formazione, a livello nazionale.

Cosa intendiamo per “Comunità delle Scienze Polari”? Per “Comunità delle Scienze Polari” ci riferiamo alla combinazione di personale e istituti che svolgono e supportano la ricerca in area polare e del cosiddetto terzo Polo (che in una interpretazione estensiva include anche l’area alpina), con un’attenzione specifica alla condizione degli Early Career Researchers (ECRs), categoria di riferimento dell’Associazione.

Gli ultimi anni, insieme al crescere dell’attenzione internazionale verso le aree polari, hanno visto una parziale riorganizzazione di questo settore della ricerca italiana con la nascita dell’[Istituto di Scienze Polari](#) in seno al CNR ([ISP-CNR](#)) e il [Programma di Ricerca in Artico \(PRA\)](#), entrambi nel 2018, che hanno affiancato (e completato, almeno dal punto di vista geografico) lo storico [Programma Nazionale di Ricerca in Antartide \(PNRA\)](#) e tutte le iniziative di altri Enti e Università che sviluppano attività in zona polare. Nel 2019 è anche nato un nuovo programma dottorale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, che ha finanziato, con il supporto di numerosi enti e del Ministero dell’Università e della Ricerca, 9 borse di dottorato. Il percorso ha fornito una spinta considerevole al numero di giovani coinvolti in questo settore, prima distribuiti presso diversi programmi e spesso “disconnessi” tra loro. Nel 2023, il Corso di Dottorato presso Ca’ Foscari è stato trasformato in Dottorato di Interesse Nazionale¹ e ha finanziato circa 30 borse di studio triennali, mentre il Bando per il nuovo anno accademico è da poco scaduto (sono state bandite altre 33 posizioni). Nonostante queste riorganizzazioni,

¹ <https://www.unive.it/web/en/182/home> [ultimo accesso: settembre 2024].

presso svariati Atenei italiani continuano ad essere finanziate borse di Dottorato in questo campo (Università di Siena e di Napoli, solo per citarne alcune) che contribuiscono ad ampliare la diversità dei temi affrontati, ciascuna apportando l'esperienza maturata nel corso degli anni.

Contemporaneamente alle riorganizzazioni amministrative, è stata riattivata l'esperienza di APECS Italy, nata come un progetto dell'Anno Polare Internazionale del 2007-2008². Nel 2020 è stato rinnovato il Board Nazionale e sono state organizzate diverse attività, tra cui una Conferenza annuale (tenutasi in maniera continuativa a partire dal 2021³). Da subito si è evidenziata la carenza di informazioni riguardanti le Scienze Polari e gli ECR. I dati, talvolta aggregati per discipline, non permettono di cogliere appieno le mille sfaccettature di questa Comunità in un'ottica multidisciplinare. Da questa necessità nasce l'idea di preparare un questionario che è riassunto ed analizzato in questo documento. Il questionario è stato inviato ai membri di APECS Italy⁴ attraverso la mailing list interna e successivamente diffuso attraverso i social networks (Instagram e LinkedIn) all'esterno dell'Associazione.

In questa occasione, vogliamo ringraziare gli Enti e le Università che in questi anni hanno permesso l'organizzazione delle Conferenze Annuali di APECS Italy, mettendo a disposizione spazi e personale. Allo stesso modo, un ringraziamento va ad APECS International che ha supportato la sezione italiana con piccoli finanziamenti. Infine, vogliamo ringraziare i/le rispondenti

² <https://www.ipy.org> [ultimo accesso: settembre 2024].

³ Terzo Congresso APECS-Italy - La spedizione Norge, Siena, 9-10 novembre 2021, www.apecsitaly.it/conferenza1;

Quarto Congresso APECS-Italy - Endurance, Bologna, 19-20 ottobre 2022, www.apecsitaly.it/lectures-conferences/4convegno; Quinto Convegno Nazionale APECS-Italy - Everest, Venezia, 8-9 novembre 2023, www.apecsitaly.it/lectures-conferences/5convegno [ultimo accesso: settembre 2024].

Sesto Convegno Nazionale APECS Italy - Il 65-esimo anniversario del Tratta Antartico, Pesaro, 3-4 ottobre 2024

⁴ A Ottobre 2024 i membri di APECS Italy sono 95. Fonte: APECS Italy National Board.

a questa indagine per aver dedicato qualche minuto del loro prezioso tempo alla compilazione del questionario.

Ci auguriamo che questo primo esperimento, ampliato e migliorato, possa avere un seguito nei prossimi anni, aiutando a delineare con più precisione le peculiarità e le necessità di questa Comunità ma anche raccogliendo suggerimenti costruttivi per contribuire attivamente e concretamente allo sviluppo della futura ricerca polare italiana ed internazionale.

6 November 2024

Hanno lavorato all'ideazione del questionario e alla stesura del rapporto

Martina Tenti

*National Board APECS It &
Executive Committee APECS-Int.*

Filippo Calì Quaglia

*Research Fellow, INGV, Italy &
APECS It member*

Supervisionato e promosso da APECS Italy National Board.

infoapecsitaly@gmail.com

Indice

Prefazione	3
Indice	6
Introduzione: note metodologiche e limitazioni	7
I risultati	9
Informazioni anagrafiche	9
I contratti e la loro durata	9
Le strutture di ricerca	11
Le <i>Scienze Polari</i>	12
Le infrastrutture di ricerca polare nazionali ed internazionali	13
I programmi di finanziamento	16
Conclusioni	18
Allegati	20
Allegato A: testo del questionario somministrato	20
Allegato B: Le infrastrutture polari di dati ad accesso aperto conosciute e consultate dagli ECRs	22

Introduzione: note metodologiche e limitazioni

Non esiste in letteratura una definizione stringente di Early Career Researcher. Alcuni Istituti pongono dei limiti anagrafici in termini di età, altri, invece, considerano l'esperienza maturata. Inoltre, tutti gli studenti e le studentesse di dottorato godono di uno status incerto, talvolta considerati ECR, talvolta considerati studenti. Per questo rapporto, usiamo una definizione estesa di ECR che include tutti coloro che si soddisfano i criteri R1 - "First Stage Researcher (up to the point of PhD)" e R2 - "Recognised Researcher (PhD holders or equivalent who are not yet fully independent)" definiti dalla Commissione Europea⁵, e includiamo anche studentesse e studenti di lauree magistrali, tecnici e tecnologi, senza nessuna restrizione sulla tipologia contrattuale. Early Stage Researcher (ESR) ed Early Career Scientist (ECS) possono essere considerati come sinonimi di ECR.

Limitatamente all'Artico, possiamo citare l'esperienza di ECCoP (The Early Career Community of Practice⁶), creata in collaborazione con [USAPECS \(U.S. Association of Polar Early Career Scientists\)](#) e [PSECCO \(Polar Science Early Career Community Office\)](#) per promuovere la ricerca degli ECR e la partecipazione all'Arctic Research Plan 2022-2026⁷. Nel 2023, ECCoP, nell'ambito di [IARPC \(Interagency Arctic Research Policy Committee\)](#), ha somministrato un questionario a 256 soggetti tra i suoi membri ECR "to learn about the cohort and identify community needs".

Negli ultimi anni è aumentata l'attenzione che la Comunità scientifica in generale ha rivolto agli ECR, alle loro necessità e istanze, portando ad un aumento della letteratura dedicata e traendo un notevole vantaggio in termini

⁵ European Commission Directorate General for Research and Innovation. Disponibile online: https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/policy_library/towards_a_european_framework_for_research_careers_final.pdf [ultimo accesso: settembre 2024].

⁶ Smith, K. et al. (2024). A community for polar early career researchers engaging with the Interagency Arctic Research Policy Committee. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10535796> [ultimo accesso: settembre 2024].

⁷ <https://www.iarpcollaborations.org/plan/index.html> [ultimo accesso: settembre 2024].

di rinnovamento, inclusione e innovazione che, speriamo, possa andare crescendo sempre maggiormente. La recente Curated Collection *Perspectives from polar early career scientists – a collaboration with APECS* pubblicata dalla rivista PLOS Climate⁸ e ha raccolto svariati articoli inerenti la ricerca polare e gli ECR. Tra i vari contributi, Moraru et al. (2024)⁹ evidenzia 4 proposte finalizzate al miglioramento della condizione degli ECR: (i) creare maggiori opportunità di finanziamento dirette verso progetti guidati da ECR; (ii) aumentare la cooperazione tra gruppi di ricerca e comunità locali, ponendo l'accento sulla riduzione dell'impronta ecologica del lavoro sul campo; (iii) incoraggiare e sostenere la condivisione dei dati tramite database e piattaforme aperti (open access); (iv) costruire una rete di supporto per un tutoraggio efficace e un avanzamento di carriera per gli ECR, con particolare attenzione alla promozione della diversità, dell'inclusività e alla facilitazione della collaborazione interdisciplinare. Le proposte, in quanto tali, possiedono un soggetto proponente ma necessitano di uno o più soggetti attuatori affinché vengano declinate nei vari contesti e possano produrre, sperabilmente, gli effetti desiderati.

Con questo questionario, APECS Italy vuole intraprendere un percorso di conoscenza e analisi della sua Comunità di riferimento al fine di migliorare l'efficacia della propria azione nella direzione degli obiettivi sopracitati, e non solo.

La raccolta dei dati presentati in questo rapporto è avvenuta attraverso la somministrazione di un questionario anonimo online (Google Forms), organizzato in diverse sezioni che ricalcano la struttura di questo rapporto. Trattandosi della prima iniziativa, si è cercato di contenere il numero di domande per favorire una diffusione agile e una veloce compilazione.

⁸ <https://collections.plos.org/collection/early-career-scientists-apecs> [ultimo accesso: settembre 2024].

⁹ Moraru A, Calì Quaglia F, Kim M, López-Quirós A, Huynh HM (2024) Empowering Early Career Polar Researchers in a changing climate: Challenges and solutions. PLOS Clim 3(1): e0000332. <https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000332> [ultimo accesso: settembre 2024].

I risultati

Informazioni anagrafiche

Il questionario ha ricevuto un totale di 35 risposte durante la finestra di 3 mesi in cui è rimasto disponibile per la compilazione. Il 60% degli ECR coinvolti nelle Scienze Polari raggiunti dal questionario ha un'età compresa tra i 24 e i 30 anni, il 25,7% dai 31 ai 35, il 5,7% dai 36 ai 40 e l'8,6% dai 41 ai 45 anni (Figura 1).

I contratti e la loro durata

Il panorama dei contratti della ricerca in Italia è molto variegato e da anni si trova al centro della discussione politica per essere riformato. L'[Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia \(ADI\)](#) ha approfondito questa tematica attraverso diversi documenti, tra cui il la *IX Indagine sull'assegno di ricerca*¹⁰ presentata nel 2020 presso il Senato della Repubblica¹¹.

L'inquadramento contrattuale. Il 57,1% dei membri che hanno risposto al questionario è finanziato da una borsa di dottorato, il 28,6% lavora grazie ad un assegno di ricerca, di cui il 20% di tipo "professionalizzante" e l'8,6 di tipo

¹⁰ <https://dottorato.it/content/indagine-adi-2020> [ultimo accesso: settembre 2024].

¹¹ <https://www.youtube.com/watch?v=yEU9QFs7CMU> [ultimo accesso: settembre 2024].

“post-doc” (Figura 2). Il questionario ha raggiunto anche 2 studenti magistrali (il 5,7%) che si interessano a queste tematiche. Ricercatori e ricercatrici in possesso di contratti a tempo determinato e indeterminato (TD, RTDA, RTDB, RTT, TI), in generale contratto subordinati, sono pressoché assenti da questa indagine. Nonostante ci si aspetti che siano minoritari rispetto alle altre tipologie contrattuali nell’ambito di una indagine rivolta agli ECRs, questo risultato riflette anche la difficoltà nel raggiungere questa categoria, evidenziando un limite importante di questa analisi, meglio discusso nelle conclusioni.

La durata dei contratti/borse di studio. Il 74,3% dei membri ha un contratto/borsa di studio per più di due anni (tutte le borse di dottorato hanno durata almeno triennale, oltre ai contratti RTDA, TD, RTDB, RTT, TI), a seguire da un 22,9% con durata da 1 a 2 anni (in prevalenza gli assegni di ricerca che sono spesso annuali) e un 2,9% inferiore a un anno (Figura 3). Non ha partecipato a questa indagine personale titolare di borse di ricerca, RTT, RTDA e assegni di ricerca “senior”.

Le strutture di ricerca

L'affiliazione universitaria è, come ci si può aspettare, quella maggioritaria con il 77,1% delle risposte, superando ampiamente la percentuale di lavoratori negli enti di ricerca pubblico che si ferma al 22,9% (Figura 4). Tra le Università o gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) con il maggior numero di affiliati troviamo l'Università Cà Foscari di Venezia, il CNR, l'INGV, l'Università degli studi di Napoli "Parthenope", l'Università di Siena, l'Università degli studi di Genova, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, l'Università La Sapienza di Roma, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il 54,3% dei rispondenti possiede anche un'affiliazione secondaria universitaria (36.8%) o presso un EPR (63.2%).

Le Scienze Polari

Distribuzione geografica. La categoria *Scienze Polari* si discosta notevolmente dall'approccio classico di suddivisione delle materie universitarie in discipline e la relativa classificazione in Settori Scientifico Disciplinari (SSD). Le Scienze Polari, infatti, non sono univocamente definite né in termini geografici né disciplinari. Al contrario, sono estremamente interdisciplinari e, geograficamente, abbracciano anche il cosiddetto Terzo Polo, oltre ad Artide e Antartide. Tra i rispondenti questa seconda caratteristica è ben rappresentata: sebbene la maggioranza sia legata allo studio di Antartide (23 persone) e Artide (16), ci sono anche 5 persone che si occupano dello studio del Terzo Polo (la domanda permetteva una scelta multipla).

Aree tematiche. Per quanto riguarda le macroaree di ricerca (Figura 5), le Scienze della Terra coinvolgono il maggior numero di persone (45,7%), seguite dalle Scienze Fisiche e Chimiche (34,3%), dalle Scienze della Vita (11,4%) e Scienze Umanistiche (1 persona). 2 persone non si sono ritrovate in questa categorizzazione e hanno scelto l'opzione "interdisciplinare" (5,7%).

Sul totale dei rispondenti ad una domanda di dettaglio (33), 8 (il 24,24%) dichiara di occuparsi di oceanografia fisica, 6 (18,18%) di fisica e chimica dell'atmosfera, 5 (15,15%) di glaciologia, 4 (12,12%) di biologia marina, 2 di paleo studi (paleoclimatologia e paleoecologia) e 2 di geochimica. I restanti 5 spaziano dall'astrofisica, alla geofisica, dalla chimica ambientale e analitica, alla fisiologia delle piante. Infine, 1 persona riporta il proprio interesse per la storia delle regioni polari in età contemporanea.

Collaborazione tra Enti. Le collaborazioni fra gruppi di ricerca, sia a livello nazionale che internazionale, sono un fattore molto importante nell'ambito della ricerca scientifica, ancor di più quanto si tratta di ricerca che viene svolta prevalentemente su dati raccolti all'estero. Proprio per questo, APECS Italy si è proposta fin dalla sua nascita come catalizzatore di queste collaborazioni per favorire lo sviluppo e il consolidamento di quelle esistenti e la nascita di nuove.

Il 62,9% dei rispondenti dichiara di collaborare con altri gruppi di ricerca in Italia, distribuiti tra Università (Trieste, Venezia, Milano Bicocca, Genova, Napoli Parthenope, Roma La Sapienza, Roma Tre, Siena, Firenze, Politecnica delle Marche) e EPR (CNR, INGV, ENEA, OGS, INFN, Museo Nazionale dell'Antartide).

La maggior parte degli/delle ECRs ha avuto l'opportunità di lavorare presso enti esteri, sia partecipando a campagne di acquisizione dati che durante periodi di mobilità internazionale.

Le infrastrutture di ricerca polare nazionali ed internazionali

Un'esaustiva risorse che fornisce un quadro delle infrastrutture polari europee è stata stilata dall'European Polar Board nel documento "European Polar Infrastructure Catalogue"¹² e rappresenta un fonte preziosa di informazioni dettagliate.

¹² www.europeanpolarboard.org/polar-catalogue [ultimo accesso: settembre 2024].

Infrastrutture fisiche. Questo quesito aperto ha ricevuto 21 risposte. L'infrastruttura maggiormente utilizzata è la Base Dirigibile Italia a Ny-Ålesund, Isole Svalbard (9 menzioni), una realtà composita in quanto fornisce supporto per misure in svariati campi: atmosfera (Climate Change Tower), oceano (Mooring Dirigibile Italia), chimica dell'atmosfera (Laboratorio di Gruvebadet). Altre infrastrutture menzionate sono quelle antartiche di Stazione Concordia e Stazione Mario Zucchelli (6 e 4 menzioni, rispettivamente). La rompighiaccio "Laura Bassi" che dalla sua acquisizione ha operato sia in Artide che in Antartide, ha ricevuto 3 menzioni. Altre infrastrutture nazionali visitate sono: il Thule High Arctic Atmospheric Observatory (THAAO), MORSea moorings, Glider "Diego", Mooring S1, Fano Marine Center ed R/V Italica. In Tabella 1 sono riportate le principali infrastrutture internazionali visitate dai rispondenti.

Nome	Posizione	Stato gestore
Thule High Arctic Atmospheric Observatory	Pituffik, Groenlandia	Italia/USA
Stazione McMurdo	Antartide	USA
Stazione Palmer	Antartide	USA
Osservatorio DMI	Qaanaaq, Groenlandia	Danimarca (DMI)
Arctic Station	Sisimiut, Groenlandia	Danimarca (DTU)
Arctic Station	Qeqertarsuaq, Groenlandia	Danimarca (U. Copenhagen)
Osservatorio Zeppelin	Ny-Ålesund, Isole Svalbard	Norvegia (NPI)

Nome	Posizione	Stato gestore
Korean Polar Research Institute	Antartide	Corea del Sud
ARI - Aurora Research Institute	Canada	Canada
R/V Nathaniel B. Palmer	/	USA
R/V Polarstern	/	Germania
R/V SA Agulhas-II	/	South Africa
R/V Oceania	/	Polonia
Tabella 1 - Infrastrutture fisiche polari internazionali utilizzate dagli ECRs intervistati.		

Infrastrutture dati. Oltre alle infrastrutture fisiche, presso le quali è possibile acquisire nuovi dati e testare nuove strumentazioni, esistono anche delle infrastrutture dati, ossia dei database resi pubblici e disponibili online dove è possibile scaricare dati pubblicati e acquisiti in passato. Con l'indagine effettuata, abbiamo potuto raccogliere informazioni sulle principali piattaforme a cui è possibile accedere, con la consapevolezza che ne esistano altrettante. Questa raccolta (Tabelle B1 e B2) rappresenta un punto di partenza ed una fonte di informazioni utili per tutta la Comunità che potrà essere ampliata.

Le strutture che ospitano ricerca polare in Italia. Dalla combinazione della lista di enti nazionali e della lista delle affiliazioni è possibile estrapolare un quadro, seppur non esaustivo, delle strutture che Italia ospitano ricerca in questo campo. Nei casi in cui è stato specificato solo l'ente, senza la sede specifica, si sono prese in considerazione le principali sedi dell'Ente.

I programmi di finanziamento

Il panorama dei finanziamenti per la ricerca italiano non è molto vasto e quello dei finanziamenti dedicati alle scienze polari lo è ancor meno. Lo scopo di questo quesito era prevalentemente conoscere il livello di conoscenza (soprattutto tra i più giovani) delle principali fonti di finanziamento. La stragrande maggioranza dei rispondenti (83,9% su un totale di 31 risposte) conosce il Programma Nazionale di Ricerche Antartiche (PNRA), storico

programma finanziato fin dagli anni Ottanta. il Programma di Ricerca in Artico (PRA), invece, è conosciuto da poco più della metà dei partecipanti (58,1%). Infine, i Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) arrivano al terzo posto per un piccolo scarto (51,6%). Il requisito fondamentale per presentare un progetto a livello nazionale in cui l'interessato voglia assumere il ruolo di Principal Investigator (PI) è quello di essere personale strutturato (ovvero avere un contratto a tempo determinato o indeterminato). Di conseguenza, la maggior parte degli ECR (92,4% dei rispondenti, secondo quanto rilevato dalla statistica contrattuale) potrà solo affiancarsi a ricercatori e collaborare a progetti senza poter però partecipare come PI e maturare esperienza nella definizione e stesura di un progetto.

Per quanto riguarda le opportunità di finanziamento internazionali rivolte ad ECR, si fa riferimento alla tabella (non esaustiva) in Moraru et al. (2024)¹³.

¹³ Moraru A, Calì Quaglia F, Kim M, López-Quirós A, Huynh HM (2024) Empowering Early Career Polar Researchers in a changing climate: Challenges and solutions. PLOS Clim 3(1): e0000332. <https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000332> [ultimo accesso: settembre 2024].

Conclusioni

L'Indagine sulle Scienze Polari in Italia - Un focus di categoria: gli Early Career Researchers (ECRs) è stata condotta da APECS Italy nella primavera 2024 attraverso la somministrazione su base volontaria di un questionario online. A nostra conoscenza, si tratta del primo tentativo di raccolta di informazioni aggregate a livello nazionale riguardanti la tematica delle Scienze Polari e degli ECR. I dati sono stati raccolti in forma anonima, escludendo i dati di contatto e personali ad eccezione della fascia d'età. Per questa ragione, ai partecipanti è stato esplicitamente richiesto di limitarsi ad una singola risposta.

In totale sono state raccolte 35 risposte, successivamente elaborate in discusse in questo documento. Nonostante la soddisfazione per il numero di ECR raggiunto, possiamo ritenere che i rispondenti rappresentino una frazione minoritaria del totale. Per dare un riferimento quantitativo, i soli dottorandi in Scienze Polari presso il programma dell'Università di Venezia dal 2019 ad oggi (dal 35-esimo al 39-esimo ciclo) sono 58¹⁴; oppure, i membri di APECS Italy sono più di 90¹⁵.

Un altro limite è rappresentato dall'esiguo (pressoché nullo, 1 risposta) numero di ricercatrici e ricercatori con contratti di lavoro subordinato (RTT, TD, RTDA, RTDB) a tempo determinato rappresentati in questa indagine. L'assenza di questa categoria impedisce di analizzare l'evoluzione delle carriere (almeno a livello statistico) per questa Comunità. Uno sforzo specifico andrà fatto in futuro per colmare questa mancanza.

Se poche sono state le domande sottoposte attraverso il questionario, sono molte, invece, quelle che nascono in fase di analisi e che costituiscono

¹⁴ <https://www.unive.it/data/en/178/students> [ultimo accesso: settembre 2024].

¹⁵ A Ottobre 2024 i membri di APECS Italy sono 95. Fonte: APECS Italy National Board.

prezioso materiale di spunto per futuri approfondimenti. Per esempio, non è stato raccolto alcun dato sulla distribuzione di genere. Inoltre, le risposte raccolte sono troppo poche per permettere una separazione in macroaree geografiche/tematiche e quindi un'analisi di maggior dettaglio. In tema di contratti, inoltre, oltre alla già menzionata assenza di rappresentanza di personale titolare di contratti subordinati, sarebbe interessante approfondire se e come il fenomeno della discontinuità e/o sotto contrattualizzazione affligga anche la nostra Comunità. Infine, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, non analizzate in questa indagine, possiamo rimandare all'interessante ed ampio approfondimento portato a termine dall'ADI¹⁶ (limitato alla categoria delle/dei dottorande/i).

Ci auguriamo che, nonostante le limitazioni, questo esercizio sia di spunto per ulteriori futuri approfondimenti.

¹⁶ XI Indagine sulle condizioni di lavoro e la salute mentale del dottorato di ricerca, <https://dottorato.it/content/xi-indagine-adi-su-dottorato-psicopatologia-del-dottorato-di-ricerca> [ultimo accesso: settembre 2024].

Allegati

Allegato A: testo del questionario somministrato

Questo questionario ha l'obiettivo di raccogliere dati per compilare un documento che offra una panoramica degli Istituti/Università che si occupano di Scienze Polari in Italia, delle fonti di dati utilizzate, delle istituzioni/programmi di finanziamento esistenti, ma anche per fare una panoramica dei giovani che svolgono ricerca polare in Italia.

Tutte le domande fanno riferimento unicamente alla ricerca svolta in campo polare, non inserire dettagli relativi ad altre esperienze fatte in passato.

Non ci sono domande obbligatorie, ad eccezione della prima sezione che ti riguarda in prima persona.

Il questionario è anonimo e per questo ti chiediamo di compilarlo solo una volta (altrimenti dovremmo richiedere l'accesso con account Google).

I dati forniti non saranno distribuiti ma verranno trattati unicamente in modo aggregato per i fini descritti sopra.

Grazie sin da subito per il tempo che vorrai dedicarci!

APECS Italy

DOMANDE del questionario

1. Che "tipo" di finanziamento (o contratto) hai?
2. Quanto dura complessivamente il tuo contratto/borsa?
3. Quale è la tua età?
4. Quale è la tua affiliazione primaria?
 - a. Specifica la tua affiliazione primaria
5. Hai una affiliazione secondaria?
 - a. Quale è la tua affiliazione secondaria?
6. In quale regione si concentra la tua ricerca?
7. In quale campo ricade la tua principale tematica di ricerca?
8. Puoi specificare qualche dettaglio ulteriore in merito all'oggetto della tua ricerca? (p. es: biologia marina, oceanografia fisica, chimica dell'atmosfera, paleoclimatologia, antropologia, ...)

9. Conosci o collabori con altri gruppi di ricerca oltre al tuo (a livello NAZIONALE) che svolgono attività in campo polare (Artico, Antartide, 3° Polo)? Selezionare NO per passare alla domanda successiva
 - a. Specifica l'Ente/Università/etc. con cui collabori
10. Con infrastrutture fisiche ci riferiamo a tutte quelle strutture fisse o mobili ma che hanno finanziamenti sul medio-lungo periodo: basi, moorings oceanografici, torri, navi, aerei, ...
 - a. Elenca le infrastrutture polari NAZIONALI che hai utilizzato per svolgere la tua ricerca
 - b. Elenca le infrastrutture polari INTERNAZIONALI che hai utilizzato per svolgere la tua ricerca e che siano accessibili a ECR dall'Italia
11. Per infrastrutture dati intendiamo tutti quei luoghi fisici e non (siti web, archivi, biblioteche, ...) che garantiscono accesso sul medio-lungo periodo (ovvero che non sono legati ad uno specifico progetto/collaborazione limitata nel tempo) e che sono accessibili gratuitamente da chiunque
 - a. Elenca le infrastrutture dati NAZIONALI che utilizzi per svolgere la tua ricerca
 - b. Elenca le infrastrutture dati INTERNAZIONALI che utilizzi per svolgere la tua ricerca
12. Quali dei seguenti programmi di finanziamento NAZIONALI hai utilizzato/conosci?
13. Elenca altri programmi di finanziamento INTERNAZIONALI che conosci/hai utilizzato e che siano accessibili a ECR dall'Italia
14. Hai altri commenti/suggerimenti/consigli che vuoi lasciarci?

Allegato B: Le infrastrutture polari di dati ad accesso aperto conosciute e consultate dagli ECRs

NAZIONALI	
Antarctic Seismic Data Library System	sdls ogs.it
Museo Nazionale dell'Antartide	mna.it
Climantartide	www.climantartide.it
Carototeca di Bologna	www.ismar.cnr.it
Archivio del Ministero degli Esteri	www.esteri.it/it/uapsds/archivio-storico-e-biblioteca
Archivio dell'Ufficio Storico dell'AM	www.aeronautica.difesa.it/home/storia-e-tradizione/ufficio-storico
Archivio Centrale dello Stato	acs.cultura.gov.it
Italianantartide	www.italiantartide.it
Archivio MORSea	www.uniparthenope.it
OGS	www ogs.it/it
ENEA	www.enea.pnra.it/documentazione
Fano Marine Center	fanomarinecenter.eu/it
EURO ARGO	www.euro-argo.eu
Copernicus	www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus

NAZIONALI	
National Antarctic Data Center	www.pnra.aq/it/catalogo-metadati-nadc
Italian Arctic Data Center	metadata.iadc.cnr.it
Climate Change Tower	www.isp.cnr.it/index.php/it/infrastrutture/oservatori/cctower
Tabella B1 – Database nazionali ad accesso aperto.	

INTERNAZIONALI	
Marine Geoscience Data System	www.marine-geo.org
Oregon State University Repository (OSU)	osu-mgr.org
Lamont Doherty Core Repository	corerepository.ldeo.columbia.edu
Pangaea, Zenodo	www.pangaea.de , zenodo.org
BSRN	bsrn.awi.de
AWR	www.antarcticfund.org
QAntarctica	www.qgis.org/project/case-studies/antarctica
QGreenland	arcticdata.io/catalog/portals/QGreenland
SIOS	www.bas.ac.uk/project/sios
ATMO-ACCESS	www.atmo-access.eu

INTERNAZIONALI	
NOAA-NCEI	www.ncei.noaa.gov
National Snow and Ice Data Center	nsidc.org
LAADS	ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov
Norwegian University of Science and Technology	www.ntnu.edu
SOOS	www.soos.aq
Coriolis	www.coriolis.eu.org
Interact	www.interact-eu.net
ESA Earth Observation data	earth.esa.int/eogateway/catalog
NASA Earth Observation data	www.earthdata.nasa.gov
Seklima	seklima.met.no
GBIF	www.gbif.org
BOLD SYSTEM	www.boldsystems.org
RAMS	www.marinespecies.org
AERONET	aeronet.gsfc.nasa.gov
USGS Landsat	www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-data-access
GEUS Dataverse	dataverse.geus.dk
Tabella B2 – Database internazionali ad accesso aperto.	